

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA KICHIK YECHIMLI
MASALALAR YORDAMIDA NUTQNI SHAKLLANTIRISH****Ergasheva Nigora Erkinovna**

Jizzax viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi
Maktabgacha, boshlang'ich va maxsus ta'lim metodikalari kafedrasida katta
o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7714423>

Annotatsiya: nutq madaniyati inson hayoti davomida o'z o'rniga ega bo'lib, u inson umr davomida doimiy ravishda rivojlanib boradi. Ayniqsa, bunda maktab ta'lim o'z ahamiyatiga ega. Boshlang'ich sinflarda o'quvchilar nutqni rivojlanish bosqichining eng muhim davridir. Dunyo mamlakatlarida ushbu sohada ko'plab metodikalar ishlab chiqilmoqda. Ushbu maqolada turli chet davlat metodikalari tasvirlangan.

Kalit so'zlar: Metodika, nutq, erkin fikr, dunyoqarash, ta'lim,

Eng sara o'qituvchi va metodistlar bolaning nutqini rivojlantirish, uning ona tiliga mehrini taroziga solib borish zarurligi haqida so'z yuritdilar. K. D. Ushinskiy bolaning musiqiy faoliyatini shakllantirish va keyingi ta'lim uchun muhimligini ta'kidlab, "so'z sovg'asini" rivojlantirishni yoqladi. "Ma'noli so'zlarni ishlab chiqishga odatlanmagan, so'zning ma'nosini tushunmaydigan, tilning ma'nosini tushunmaydigan va uni erkin, yozma va yozma ravishda hal qilish qobiliyatiga ega bo'lmagan bola, boshqa fanni o'rganayotganda hamisha shu kamchilikdan aziyat chekadi". Bola nutq rivojlanmasa, o'z fikrini to'liq bayon eta olmasa, barcha fanlarni o'zlashtirishga qiynaladi. Natijada jamiyat hayotida faolligi kuzatilmaydi. Bola nutqining rivojlanishi uning shaxsiyatining umumiy rivojlanishining ko'rsatkichlaridan biri sifatida aqliy, ma'naviy, intellektual rivojlanish bilan bir qatorda o'quvchini madaniyatga, uning o'zini o'zi rivojlantirish shartlariga, umumiy muloqotga kirishish usulidir. yangi narsalar, madaniyat qadriyatlarini o'zlashtirish. Bundan tashqari, nutq qobiliyati har qanday inson faoliyatining asosiy asosidir. Nutqni rivojlantirish deganda uning mazmuni ustida tizimli ishlash, bolalarga jumlar tuzishni izchil o'rgatish, to'g'ri so'z va uning shaklini o'ylab tanlash, fikrlarni to'g'ri shakllantirish ustida doimiy ishlash tushuniladi.

Siz yoshligingizda mehnat va rivojlanishda faol ishtirok etasiz va boshlang'ich sinf o'quvchisi batafsil va hajmli xarakterga ega bo'ladi. Zero, boshlang'ich maktab yoshida bolaning etakchi faoliyati o'quv faoliyatiga aylanadi. Yosh o'quvchilarning nutqini rivojlantirish uchun ko'plab usullar mavjud. Zero, bolani aniq va grammatik jihatdan to'g'ri gapirishga, o'z fikrini va his-tuyg'ularini ifoda etishga o'rgatish, muloqot qilish qobiliyatini shakllantirish o'qituvchidan

mashaqqatli mehnat talab qiladigan murakkab va mashaqqatli ishdir. Amaliy ishlarni o'zlashtirishda qo'llaniladigan samarali usul va usullardan ba'zilari. Usulbiy metodikalar.

1. O'quvchilarning so'z boyligini takomillashtirish, boyitish va faollashtirish. Lug'at ustida ishlash nutqni rivojlantirish bo'yicha barcha ishlarning asosi, poydevoridir. Yetarli lug'at bo'lmasa, o'quchi gaplar tuza olmaydi, o'z fikrlarini ifoda eta olmaydi. Lug'at ustida ishlash uni aniqlashtirish, boyitish va faollashtirishdan iborat. Men doimo barcha sinflarda lug'atni aniqlashtirish ustida ishlayapman. Ya'ni yoshga nisbatan qancha lug'at shakllanish va ular qaysi degan mavzuda tadqiqot olib borayapman. O'quvchilar ko'pincha oddiy so'zlarni tushunmaydilar. Buning sababi so'z ma'nosiga chuqurroq kirib borish mahoratini singdirish bo'yicha ishlarning sustligidir. Bolalar so'zning ma'nosi haqida umuman o'ylamaydilar, ularda so'z orqasida tasvir yo'q. So'z ma'nosini oydinlashtirish uchun bu so'zlarning qaysi so'zdan yasalganligini nomlash, test va turkum so'zlarni tanlash, tekshirilgan va tekshirilmagan so'zlarni izlash kabi ma'lum vazifalar samarali bo'ladi. Bunday mashqlar sizni so'zning ma'nosini chuqur o'rganishga majbur qiladi, shuningdek, imlo mahoratini rivojlantiradi. Bolalarda faol so'z boyligi kichik. Biroq, ko'pchilik bu kichik lug'atni o'z nutqida qanday ishlatishni har doim ham bilmaydi.

Shunday qilib, mening vazifalarim:

bolalarning so'z boyligini kengaytirish;

passiv lug'atni faol qilish;

o'quvchi nutqini obrazli so'z va iboralar bilan boyitish.

Men S.N. Lisenkova metodologiyasidan tekshirilmaydigan imloga ega so'zlar ustida ishlashni oldim. Bu erdagi vazifalar nafaqat yangi so'zni yod olishga qaratilgan, balki nutqni rivojlantirish uchun tizimli ishlar olib borilmoqda. So'zlar bloklarga bo'linadi, har bir blokning o'z nomi bor. Masalan: "mashq qilish", "daryoda", "qushlar" va boshqalar. Har bir blok bir hafta davomida sinfga joylashtiriladi. Ish quyidagi reja asosida amalga oshiriladi.

dushanba. Blok bilan tanishish, imlo talaffuzi (3 marta), so'zlarni imlo va urg'u joylashtirish bilan alohida lug'atlarga yozish, bu so'zlarning ma'nosini aniqlash (tushuntirish lug'atiga ko'ra), blok nomini tanlash.

seshanba. Bo'g'inlar bo'yicha daftarlarga yozish, ko'chirish uchun (imlo talaffuzi).

chorshanba. So'z birikmalarini tuzish, bir ildizli so'zlarni tanlash (iloji bo'lsa), gaplar tuzish.

Payshanba. Ushbu so'zlar bilan izchil hikoya tuzish, matningizning sarlavhasini ixtiro qilish (har bir bola o'z matnini yozadi, sarlavhani o'zgartirishi mumkin), eng yaxshi matnlarni tanlash.

Juma. Lug'at diktanti (oldingi bloklardagi so'zlar yordamida).

Eng yaxshi ijodiy hikoyalar ovoz chiqarib, sinfda osilgan ijodiy ish uchun umumiy daftarga joylashtiriladi. 3-4-sinflarda bu rejaning bosqichlari murakkablashishi mumkin. Masalan, o'zingiz uyda tushuntirish lug'atidan so'zning ma'nosini toping va hokazo. O'quvchilarning lug'at boyligini boyitish ularning nutqini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Shuning uchun har safar lug'atlar bilan doimiy ishlash zarurligiga amin bo'lib, bitta so'zga qiziqish uyg'otishga harakat qilaman. So'zning kelib chiqishini (imloni ko'p jihatdan tushuntirib beradi), tuzilishini (tarkibini), talaffuzini, imlosini, uning ma'nosini o'rganish kerak. Bu so'z iboralar, jumlar, kichik matn tarkibida qanday yashab, qanday rivojlanayotganini ko'rsatish kerak; so'zni muayyan nutqiy vaziyat bilan bog'lash. Albatta, o'yin yordamga keladi. Turli xil so'z o'yinlari bolalarning tabiiy til tuyg'usini rivojlantiradi, ularni o'rta maktabda o'rganiladigan she'riy shakllarni idrok etishga tayyorlaydi. Ushbu o'yinlardan biri berilgan so'zlar uchun qofiyalarni tanlashdir. Masalan, "uyga boraylik", "to'rtburchak - burchak" va boshqalar. Bundan tashqari, ish yanada qiyinlashadi. Doskaga ikki misra she'r yozilgan. Bolalarning o'zlari ma'lum vaqt davomida boshlagan ishini davom ettirishlari kerak. Hamma uchun birdaniga emas, she'riy kutilmagan hodisalar asta-sekin, sezilmaydigan tarzda tug'iladi. Bolalarning so'z boyligini boyitish uchun barchamiz o'z ishimizda ko'pincha maqol va maqollardan foydalanamiz. Ular o'zbek tilining turli bo'limlarini o'rganishda turli ko'nikmalar va ko'nikmalarni mashq qilish uchun an'anaviy didaktik to'plamdir. Afsuski, ko'pincha ish yozish, ma'noni tushuntirish va yodlashdan oldin rivojlanmaydi. Shuning uchun, ko'pincha keyingi sinflarda bolalar allaqachon o'rganilgan maqol va maqollarni eslay olmaydilar. Ushbu material nutq va nutq ijodini rivojlantirish bo'yicha ishlarni tashkil etishga kiritilishi mumkin.

Maqol va maqollar to'plamidan men quyidagilarni taklif qilishim mumkin:

O'zbek tili va adabiyoti darslarida insho yozish odatiy holdir. Biroq, ulardan matematikani o'qitishda ham foydalanish mumkin. Bu turdagi ishlar asosan matematik tushunchalar mazmunini, atamalar yoki belgilarning ma'nosini, ularning kelib chiqishini, matematik ob'yektlarning xossalarni, amallarini tasvirlashda tabiiy tildan foydalanishni o'z ichiga oladi... Kompozitsiyalar matematik va tabiiy tillar o'rtasidagi bog'liqlikni ochishga xizmat qilishi

mumkin. . Matematik mavzudagi insholar orasida insho-tavsif, insho-hikoya, insho-ertak, insho-topishmoqlarni ajratib ko'rsatish mumkin.

Insho-tavsiflar matematik faoliyat harakatini tavsiflovchi, ma'lum bir matematik ob'ekt yoki hodisaning xususiyatlarini, ochib berishga qaratilgan. Ular qiyosiy bo'lishi mumkin, bu erda ob'ektlar yoki jarayonlarning umumiy va o'ziga xos xususiyatlari ochiladi. Matematik faoliyat aktlarini tavsiflash insholarining maqsadi - ba'zi harakatlarni bajarish algoritmini tavsiflash. Masalan, "Segmentni qanday qurish kerak?", "Qanday muammoni hal qilish kerak?", "Tenglamani qanday yechish kerak?". va h.k.

Tasviriy insholar o'quvchilarning kuzatishlari, ularning shaxsiy taassurotlari yoki ma'lumotnoma va ilmiy-ommabop adabiyotlar tahliliga asoslangan bo'lishi mumkin. Asossiz bo'lmaslik uchun men insho-tavsifga misol keltiraman. "Uchburchak. Uchburchak geometrik shakldir. Uchburchak bir-biriga bog'langan uchta segmentdan iborat. Segmentlarning ulanish nuqtalari uchburchakning uchlari deyiladi. Ularni A, B, C va hokazo harflar bilan belgilash mumkin. Uchburchakda uchta burchak bor".

Insholar - bu matematikadagi ba'zi voqealar haqida hikoya qilish, matematik faoliyat harakatlarining og'zaki taqdimoti va boshqalar. Ular, shuningdek, mavhum turdagi yoki talabalarning shaxsiy tajribasiga asoslangan bo'lishi mumkin. Siz matematik tushunchalarning paydo bo'lish tarixi va ularning atamalari yoki belgilari bilan bog'liq mavzularni taklif qilishingiz mumkin.

Insho-ertaklar matematika darslarida eng qiziqarli insho turi hisoblanadi. Ertaklar nafaqat xalq donishmandligi ombori, balki o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini, nutqini, tasavvurini, fantaziyasini, tanqidiy fikrlashni, matematikaga qiziqishni rivojlantirish vositasidir. Matematik ertaklar yozish matematik tushunchalar mazmunini chuqur tahlil qilishni talab qiladi. Haqiqatan ham, ertak jarayonida qahramonlar (geometrik raqamlar va boshqalar) tasvirlanishi kerak, ya'ni ularning asosiy xususiyatlarini nomlang, kelajakda ularni qanday o'zgartirish mumkinligi haqida o'ylang. Masalan, uchburchak o'z shaklini, nomini o'zgartirishi, uning o'lchamlarini (maydon, perimetr va boshqalar) qiymatlarini topish jarayoni bilan bog'liq sarguzashtlardan o'tishi mumkin. Va raqamlar bilan ba'zi ajoyib arifmetik operatsiyalarni bajarish mumkin, "tashqi ko'rinish" o'zgarishi (raqamli belgi).

Ertaklarda matematik tushunchalarning kelib chiqishi va ularning belgilanishi haqidagi ertak versiyalari ham mavjud.

Topishmoq insholari tavsiflovchi insholar va ertak insholarining xilma-xilligidir. Ularning maqsadi matematik ob'ektni, uning xususiyatlarini shunday tavsiflashdan iboratki, bu ob'ektni tanib olish, uning atamasi yoki belgisini ko'rsatish mumkin. Buning uchun o'quvchi tasvirlangan tushuncha yoki matematik ob'ektning muhim xususiyatlarini ajratib ko'rsatishi, so'ngra ularga ob'ektni nomlamasdan, tabiiy tilda og'zaki tavsif berishi kerak. Bunday holda, insho tavsif yoki ertak shaklida qurilishi mumkin. Masalan, tavsif shaklida: "It, mushuk va stulda bu raqam bor. Bu odamda yo'q. Ammo odam hali kichkina bo'lganida, u ham bu raqamga ega edi. Bu raqam ikkita bir xil raqamdan iborat. Ertak shaklida: "Bir vaqtlar bitta raqam bor edi. U tashqi qiyofasini o'zgartirishga qaror qildi. Go'zallik saloniga borib, u qanday ko'rinishni istayotganini tushuntirdi. Go'zallik saloni xodimlarining aytishicha, bu raqam uchun bosh kiyimni ko'tarib, kamar taqish kifoya. Go'zallik saloniga qanday raqam keldi va u qanday ko'rinishni xohladi? Ushbu ish shakllari ijodiy qobiliyatlarni, tasavvurni, matematik nutqni rivojlantirishga, matematikani o'qitishda ijobiy his-tuyg'ularni shakllantirishga qaratilgan.

Xulosa. O'quvchilar nutqini rivojlantirish boshlang'ich maktabning eng muhim vazifalaridan biri bo'lgan va shunday bo'lib qoladi. Uni rivojlantirish bo'yicha ishlar ta'limning dastlabki bosqichlaridan boshlab amalga oshiriladi.

Bolalarning asosiy nutq qobiliyatlari va qobiliyatlarini muvaffaqiyatli o'zlashtirishlari uchun o'qituvchining katta ishi kerak. Bola o'z fikrlarini to'g'ri va ifodali ravishda baham ko'rish zarurati tug'ilganda, dars yuqori hissiy darajada bo'lganda: uning fikrlari va his-tuyg'ulariga ta'sir qilganda ifodalaydi.

Har bir o'qituvchining boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini rivojlantirishga yordam beradigan o'z sirlari bor. Ehtimol, mening nutqim ulardan ba'zilarini eslab qolishga yordam berdi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Alikabulov S. A. Modifying Additives to Bitumen //International Journal on Orange Technologies. – 2021. – T. 3. – №. 9. – С. 100-102.
2. Рахимов Б. Б., Шукуруллаев Б. А., Аликабулов Ш. А. Методы исследования и влияние нефтяных остатков на свойства строительного битума //Universum: технические науки. – 2021. – №. 6-3 (87). – С. 88-92.
3. Хамидов Б. Н., Аликабулов Ш. А., Рахимов Б. Б. Сравнительные испытание опытных партий композиционного строительного битума марки бн 90/10 с добавлением экстрактного остатка, нефтешлама и отбеливающей глины для применения в строительных объектах //Universum: технические науки. – 2020. – №. 10-3 (79). – С. 29-31.

POLAND

POLAND

4. Аликабулов Ш. А. Влияние добавок на структуру и свойства битумов //Universum: технические науки. – 2021. – №. 10-3 (91). – С. 36-38.
5. Khamidov S. et al. Production and performance tests of axo oil with improved colloidal indicators //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 030008.
6. Негматов С. С. и др. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ //Universum: технические науки. – 2022. – №. 11-5 (104). – С. 54-59.
7. Раджабов Ё. С. и др. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФОРМИРУЮЩИХ ОСНАСТОК В ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ, ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ //КОМПОЗИТСИОН МАТЕРИАЛЛАР. – С. 172.
8. Аликобилов Ш. А. и др. ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ФОРМАХ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ //КОМПОЗИТСИОН МАТЕРИАЛЛАР. – С. 169.
9. Негматов С. С. и др. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОДЕРЖАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И ДРУГИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМ-ПОЗИЦИОННЫХ ЭПОКСИДНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ //КОМПОЗИТСИОН МАТЕРИАЛЛАР. – С. 72.
10. Раджабов Ё. С. и др. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ СМАЗОЧНЫХ И АНТИАДГЕЗИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ, ФОРМИРУЮЩИХ ИХ ОСНАСТИ //КОМПОЗИТСИОН МАТЕРИАЛЛАР. – С. 167.